

ДИНАМИКА УСПЕШНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТАМИ ПЕРВОГО КУРСА

CHANGE OF THE MATHEMATICS INTERMEDIATE ATTESTATION PASSING SUCCESS BY FIRST-YEAR STUDENTS

КУЛИКОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Уральский государственный университет путей сообщения.

КУЛИКОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА,

старший преподаватель,

Уральский государственный университет путей сообщения.

KULIKOVA OLGA VALENTINOVNA,

candidate of pedagogical sciences, associate professor,

Ural State University of Railway Transport.

KULIKOVA IRINA VALERYEVNA,

senior lecturer,

Ural State University of Railway Transport.

В статье рассматривается проблема педагогических измерений успешности адаптации студентов первого курса к освоению учебных дисциплин в вузе. Выясняется, какова роль изучения математики при подготовке будущих инженеров в транспортном вузе. Проанализированы количественные значения некоторых показателей обучения, которые отражают освоение студентами математических знаний, умений и компетенций. Авторами проведен статистический анализ результатов балльно-рейтинговой оценки и критериально-ориентированного тестирования студентов первого курса по дисциплине «Математика» в первом и втором семестрах по критерию Макнамары. Представлена Динамика результатов промежуточной аттестации.

The article deals with the problem of pedagogical measurements of the success of the adaptation of first-year students to the development of academic disciplines at the university. It turns out what is the role of studying mathematics in the preparation of future engineers at a transport university. The quantitative values of some learning indicators are analyzed, which reflect the development of mathematical knowledge, skills and competencies by students. The authors conducted a statistical analysis of the results of the point-rating assessment and criterion-oriented testing of first-year students in the discipline "Mathematics" in the first and second semesters according to the McNamara criterion. The dynamics of the results of the interim certification is presented.

Ключевые слова: педагогические измерения, показатели обучения, балльно-рейтинговая оценка, интернет-тестирование, статистический анализ.

Key words: pedagogical measurements, learning indicators, point-rating assessment, Internet testing, statistical analysis.

Успешность освоения образовательной программы в вузе во многом определяется учебными достижениями студентов по дисциплинам на начальном этапе обучения. Педагогическое наблюдение показывает, что в начале изучения дисциплины «Математика» студентам первого курса трудно сразу адаптироваться в вузе после школы к содержанию учебного материала и ритму его освоения. Учебные занятия строго делятся на лекционные и практические, применяется балльно-рейтинговая система оценивания учебных заданий, требуется прохождение промежуточного интернет-тестирования в конце семестра по материалам Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования (ФЭПО).

Эффективная адаптация в вузе студентов первого курса во многом определяется их готовностью к самообразованию [8] и умением выполнять элементы исследовательской и проектной деятельности [9]. Формируемое современными информационными технологиями клиповое мышление выпускников школ [4] во многом снижает их познавательные возможности, при этом активизация мыслительной деятельности студентов может обеспечиваться организацией проблемного обучения [6]. Совершенствование педагогических технологий осуществляется на основе критического обобщения отечественного и зарубежного опыта [2], использование системного подхода к диагностике качества освоения учебной дисциплины [5] и проведением педагогических исследований с использованием аппарата математической статистики [1; 7].

В последние годы в вузах получила широкое распространение балльно-рейтинговая оценка учебной работы студентов [3; 10]. Преподаватель оценивает выполнение учебных заданий определенным количеством баллов пропорционально их трудоемкости. В конце семестра определяется рейтинговая оценка каждого студента по дисциплине. Она может быть либо абсолютной, либо относительной. Целесообразно использовать относительную рейтинговую оценку, которая рассматривается как отношение фактического количества баллов, полученных студентом, к их максимально возможному количеству. В этом случае при умножении на пять и округлении до целого легко осуществляется переход к традиционной шкале оценивания («неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»).

Изучение дисциплины может завершаться прохождением Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования (ФЭПО). При подготовке к этому экзамену активно используется интернет-тренажеры, которые позволяют проводить критериально ориентированное тестирование (если правильно выполняется не менее 60% заданий теста, то такой результат соответствует базовому уровню подготовки студента по дисциплине).

Рабочая документация балльно-рейтинговой оценки учебной работы студентов и протоколы их результатов интернет-тестирования для промежуточной аттестации по дисциплине «Математика» позволяют применять методы непараметрической статистики [1] для анализа успешности обучения с использованием дихотомической шкалы. Применение такой шкалы вызывает необходимость выделения двух уровней успешности результатов обучения. Пусть первый уровень – инертный, а второй уровень – деятельный. Показателем пребывания на первом уровне является относительная балльно-рейтинговая оценка в интервале от 0 до 0,59 и результаты интернет-тестирования в интервале от 0% до 59%. Показателем достижения второго уровня выступает относительная балльно-рейтинговая оценка в интервале от 0,6 до 1 и результаты интернет-тестирования в интервале от 60% до 100%.

Анализ успешности обучения студентов по дисциплине «Математика» проводится на примере нескольких учебных групп (131 человек), обучающихся на технических специальностях по одинаковым рабочим программам. Формируются четыре выборки. Первая выборка – результаты балльно-рейтинговой оценки в первом семестре. Вторая выборка – результаты интернет-тестирования в первом семестре (первая промежуточная аттестация). Третья выборка – результаты балльно-рейтинговой оценки во втором семестре. Четвертая выборка – ре-

зультаты интернет-тестирования во втором семестре (вторая промежуточная аттестация). Сравниваются распределения результатов балльно-рейтинговой оценки и интернет-тестирования по дисциплине «Математика» в первом и втором семестре (рис. 1, 2).

В первом семестре средняя балльно-рейтинговая оценка в выбранной группе студентов составляет 0,52, а во втором семестре – 0,58. Повышается успешность своевременного выполнения учебных заданий, что отражает адаптацию первокурсников к освоению учебного материала по математике в вузе.

Рис. 1. Относительная частота распределения студентов по балльно-рейтинговой оценке.

Рис. 2. Относительная частота распределения студентов по результатам промежуточной аттестации.

В первом семестре средний результат интернет-тестирования составляет 65%, а во втором семестре – 76%. Это означает, что результативность выполнения тестовых заданий в течение учебного года улучшается.

Выявление динамики статистических распределений результатов балльно-рейтинговой оценки и интернет-тестирования студентов первого курса проводится по критерию Макнамары [1]. Дихотомическая шкала измерений имеет два уровня: первый (относительно низкий) и второй (относительно высокий). Результаты двукратного измерения распределяются

на четыре группы. Первая группа – сохранение относительно низкого уровня. Вторая группа – повышение уровня (переход с первого уровня на второй). Третья группа – понижение уровня (переход со второго уровня на первый). Четвертая группа – сохранение относительно высокого уровня. Эмпирическое значение $M_{эмп}$ критерия Макнамары вычисляется по формуле:

$$M_{эмп} = \frac{(m_{12} - m_{21})^2}{m_{12} + m_{21}}. \tag{1}$$

где m_{12} – количество студентов, которые перешли с первого уровня на второй; m_{21} – количество студентов, которые перешли со второго уровня на первый; $m_{12} + m_{21} > 20$.

Критическое значение $M_{кр}(\alpha)$ критерия Макнамары определяется по таблице распределения χ^2 для одной степени свободы на уровне значимости α [1]. Если эмпирическое значение $M_{эмп}$ критерия Макнамары меньше критического значения $M_{кр}(\alpha)$, то сравниваемые статистические распределения зависимых выборок различаются незначимо. Если эмпирическое значение $M_{эмп}$ критерия Макнамары больше критического значения $M_{кр}(\alpha)$, то различия статистических распределений зависимых выборок становится значимым.

Результаты динамики относительной балльно-рейтинговой оценки учебной работы студентов и промежуточной аттестации в форме интернет-тестирования представлены в табл. 1 и на рис. 3-4.

Таблица 1. Распределения результатов балльно-рейтинговой оценки и промежуточного интернет-тестирования студентов

Балльно-рейтинговая оценка			Промежуточное интернет-тестирование		
2 сем. 1 сем.	Уровень		2 сем. 1 сем.	Уровень	
	1 (0-0,59)	2 (0,6-1)		1 (0%-59%)	2 (60%-100%)
Уровень			Уровень		
1 (0-0,59)	42	30	1 (0%-59%)	7	31
2 (0,6-1)	14	45	2 (60%-100%)	4	89

Рис. 3. Динамика результатов относительной балльно-рейтинговой оценки.

Рис. 4. Динамика результатов промежуточной аттестации

Критическое значение критерия Макнамары $M_{кр}(0,05)$ на уровне значимости 0,05 равно 3,84 [1]. Эмпирическое значение $M_{эмп}$ критерия Макнамары для балльно-рейтинговой оценки студентов равно 5,82, а для промежуточной аттестации – равно 20,83. Представленные результаты вычислений показывают, что эмпирические значения критерия Макнамары превышают его критическое значение. Это означает, что балльно-рейтинговая оценка и результаты интернет-тестирования студентов первого курса существенно отличаются в первом и втором семестрах.

Систематическое применение балльно-рейтинговой оценки текущей учебной работы и критериально-ориентированное тестирование в формате он-лайн с использованием интернет-тренажеров создает благоприятные условия для овладения студентами математическими знаниями, умениями и компетенциями в системе высшего образования на первом курсе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афанасьев В.В., Сивов М.А. Математическая статистика в педагогике : учебное пособие / под науч. ред д-ра ист. наук, проф. М.В. Новикова. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. 76 с.
2. Безруков А.И., Малышева Л.В., Грахольская Л.В. Осмысление зарубежного опыта преподавания математики и точных наук // Continuum. Математика. Информатика. Образование. 2022. № 2(26). С. 22-30. DOI 10.24888/2500-1957-2022-2-22-30.
3. Гуменникова Ю.В., Кайдалова Л.В., Золкин А.Л. Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов вуза по математике // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. 2022. Т. 24. № 85. С. 29-34. DOI 10.37313/2413-9645-2022-24-85-29-34.
4. Колобаев В.К., Морозова И.К., Сеницына Т.А. Клиповое мышление у учащихся средней и высшей школы и его влияние на учебный процесс // Наукофера. 2023. № 1-1. С. 131-136.
5. Куликова О.В. Диагностика качества освоения учебной дисциплины с позиции системного подхода. Екатеринбург: Уральский государственный университет путей сообщения, 2012. 112 с. ISBN 978-5-94614-253-3.
6. Ланина С.Ю., Подолько Е.А. Элементы проблемного обучения высшей математике студентов вуза // Вопросы педагогики. 2020. № 8-1. С. 50-53.
8. Садов А.П., Куликова О.В. Анализ эффективности обучения математике студентов транспортного вуза // Наукофера. 2021. № 3-2. С. 88-92.
9. Санина Е.И., Воронько Т.А., Савадова А.А. Формирование готовности студентов к самообразовательной деятельности в процессе обучения математике в вузе // Мир науки, культуры, образования. 2020. № 1(80). С. 173-176.
10. Семяшкіна Е.И. Специфика и перспективы проектной деятельности в высшем техническом образовании // Наукофера. 2023. № 1-2. С. 123-127.

11. Смирнова Ю.К. Опыт применения балльно-рейтинговой системы в техническом вузе // Педагогическое образование. 2022. Т. 3. № 4. С. 131-134.

© Куликова О.В, Куликова И.В., 2023.